

БАЛАЛАР ОЙЫН ФОЛЬКЛОРЫ

Максетова Ф.А.

*Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Фольклор деген атаманың өзи халықтың көркем аўыз еки дөретпеси деген түсиникти аңлатып, оның халықлығының белгисин көрсетип турады. Хәр бир фольклор жанрының хақыйқатлықты сүүретлеу усылы бар. Усы усыллардың бир бирине сәйкес келиуи менен фольклордың түрлери жанрларға бөлинеди. Халық дөретпесиниң балаларға арналған балалар атқаратуғын түри бул балалар фольклоры деп аталады. Тийкарынан бул фольклор балалардың ақылын, ойын өсириўге, сөйлеўге, тәрбиялаўға жәмийетлик турмысқа араластырыўға арналған болады. Балалар фольклорының бир бөлими үлкенлердиң балаларға айтып бериўине қурылған, екинши бөлими балалардың өзлериниң атқарылыўында қурылады. Үлкенлер айтыўшылардың репертуарына көбинесе қосықлар, ертеклер, эпсанлар, аңыз әнгимелер киреди. «Басқа халықлар сыяқлы халқымыз әйемги дәўирлерден баслап-ақ бала тәрбиясына айрықша кеўил бөлип келеди. Өзлериниң барлық ақыл ойын, санасын балалар фольклорына арнаған. Хәзирги дәўирде қарақалпақ фольклорының көркем сөз өнериниң бир түри балалар фольклоры есапланып, бул жанр шығармалары өзиниң бурыннан бар дәстүрий жолы менен раўажланып, жана дәўирдиң талабына сай жаңа жанрлары менен толысып, байып бармақта» [А.Календерова. 2024, 43-б]. Қарақалпақ балалар фольклорының тийкарғы жанрларыертеклер, қосықлар, жумбақлар, жаңылтпаш,өтирик өлеңлер, тақмақ, балалар ойынлары, айқулаш, хәкке қайда хәм тағы басқа [С.Ахметов. С.Бахадырова.1992,13-б].

Балалардың арасына кең таралған хәзилли ойын күлки менен айтылатуғын қосықлар арқалы да халық оларда белгили дәрежеде мораллық, психологиялық, эстетикалық сезимлерди тәрбиялаған. Бундай қосықлардың сюжети мазмуну күнделикли турмыста бар әпиўайы қубылыстан алынады да хәммеси бириккен қонымлы күлкили түрде көп хәдийселерден нәзик сезимлер, анық хабарлар бериледи. Бундай қосықлар балалар фольклорындағы ойын қосық характерине ийе болып, драмалық түрге енип барады.

-Хәкке қайда?

-Үясында.

-Не кылып атыр?

-Кесте тигип атыр.

-Кестеси қандай?

-Алақандай.

-Дәрўазаның аўзы қандай?

-Өте бериң буннан

-Неше атласам өтемен?

-Еки атласаң өтесең...

-Бир нан жейсеңба?

-Жарты нан жейсеңба?

-Бир нан жеймен.

-Ал басла [Ә.Тәжимуратов, 1965, 111- б].

Бул «Хәккә қайда» сораў-жуўап ойыны арқалы балалар қандай түсиниклерге ийе болады дейсиз? Кесте тигиўден баслап, санлардың элементар («еки атласаң өтесең»), түсиниклер бериўге, «жарты наннан» (бир нан жеймен) бир нанның көбирек екенине дейин уқтырыў менен қатар ойын арқалы тұрмыслық хәдийселер сездириледі. Ыақыяның барысында бала қусты да, кестени де, дәрўазаны да, сан бирлигинде, пайданы дауғып, тек ойнаў емес, ал күнделикли әмелий турмысқа көнлигиўинде.

Әўелемен – дүўелемен,

Салқан ийттин саны менен,

Қара қойдың қаны менен.

- Әўез молла қайда кетти?

- Дузға кетти,

-Қашан келер?

- Жаз келер.

- Жаз келмесе?

- Гүз келер.

- Пәлланпиш.

- Ойға түс.

- Сен тур.

- Сен шық [Ә.Тәжимуратов,1965, 111-113 бб]. - деп сан бирлигин үйретиўде жыл мәўсимлеринен де ұғым береді. Сюжетлик фольклорлық ўақыялар әпиўайы болса да хәр қыйлы турмыс картиналарынан түсиник береді.

Балалар фольклорында «Түлкишек» ең көрнекли орынды ийелейди. Түлкишекти билмейтуғын бала болмаған десек қәтелеспеймиз. «Ол көркем халық аўыз еки дәрәтпесинде балалар фольклорында күтә кең өрис алған. Ойынға араласқан хәр бир бала «Түлкишек» ти тез ядлап алады хәм айтып жүреді. «Түлкишек» қарақалпақ балалар фольклорында өзиниң руўхы жағынан тарийхый қосыққа жатады» [И.Қурбанбаев. 1974, 26-б]. Түлки көркем аўыз еки әдебиятында хийлекер ямаса әдебий образ болып, ўақыяны раўажландырыўшы қахарман сыпатында қолланылады. «Түлкишек» тиң мазмуны арқалы өткен замандағы айырым турмыс картиналарын балаларға тымсал формасы хәм драмалық қәсийети арқалы күтә ықшамлап жеңил тил менен, ядлаўға қолайлы етип уқтырылып келген болса керек. Онда айтыс түрлериниң де бөлеклери болып, оны балалар ойынына жатқарыўға болады. Бул жағынан хәр түрли тарийхый, турмыслық қосықлар қурамынан да қуралады. «Түлкишек» те түлкишекке сораў бериледи де оннан сон түлкишек пенен баланың айтысы басланып кетеди.

«Тұлкишек» ертеги тұлкинің баласының характерин ашып беріуге қурылған.

- Хэй, тұлкишек, тұлкишек,

- Түнде қайда барасаң? - деп оған сорау қойылады. Сонда ол:

- Мамамның үйине бараман, - деп жууап береді. Усы тәртіп пенен ертеқ дауам ете береді. Тұлкишек мамасының үйине баратуғыны хаққында жасырмай дәслептен - ақ айтады. Мамасынан қандай тәлім үйренеді ол өзинің жұмысы. Шығармада ол тәрeпi ашылмайды. Бирақ «Мамаң саған не берер?» деген сорауға

- Ешки сауып сүт берер деп жууап береді.

- Ешкисинің сүти жоқ,

- Ылағынын пуы жоқ, деседе Тұлкишек:

- Тарам - тарам ет берер, - дейді. Усылайынша Тұлкишектің сорауға хәзир жууаплылығы, турмыста өз орнын белгилеудеги уқыбы ашылып барады. Ең дәслеп «Тұлкишек» айрықша қәсийетлери менен ақ көзге түсип дыққат аударған еді. Оған «Түннің ишинде қайда барасаң?» деген сауал қойылғанының себеби де сол болса керек. Ол басқаны алдаса алдауы мүмкин, бирақ өзинің затын қолдан жаздырмайтуғын қәсийетке ийе. Мамаңның үйинен алатуғын етлерінди қайдақоясан? десе, ол:

- Тал түбине қояман – дейді.

- Ийт алып кетсе не қыласаң?

- Ийт аузынан аламан.

- Батыйханға бараман. – дейді.

Бул жерде Тұлкишек өзинің арқа сүйери, тиреги - Батыйхан екенин жасырмайды. Ол Батыйханның «Ушар, ушар қусы бар» деп мақтайды. Дәрриу оған Батыйханның қуслары аспанға ушып кетти, дейді. Усы жерде Тұлкишекке қайталдан сорауда берилмейди, халық өз идеясын аңлатып, ертекті былай жууамақлайды:

- Ушып кетти хауаға

Қайтып түсти дәрьяға,

Дәрья сууын қурытты.

Ақ шабағын ширитти.

Еки байдың журтында

Еки тышқан урысты.

«Тұлкишек» усы идеяны аңлатыу мақсетинде күшли конфликт жағдайында дауам етип, ең ақырында алдауға, хәзир жууаплылыққа уқыплы болған кишкене Тұлкишектің сырын әшкаралап, оған сыпатлама береді.

«Тұлкишек» өзинің жеңил хәм сулыу қурылғанлығы менен халық поэзиясының маржаны болып есапланады. Ол ядлап алыу ушын оғада жеңил, идеясы күшли. Сонлықтан да бул қосық атадан – балаға, ауыздан – ауызға көшип келип хәзирги дәуирге шекем өзинің гөззалығын жойтпаған. «Тұлкишек» адамда терең тәсир қалдыруу менен бирге, балаларды сөз шеберлигине, тапқырлыққа үйретеді. «Тұлкишек» ти балалар өз уақтың кеуилли өткеріу ушын айтатуғын болған. Қосықта көрсетилгениндей қосық дәслеп драмалық - жууап түрінде басланып, изи

қандай да бир тарийхый ўақыялардан хабар бериўши қатарлар менен тамамланған. Бул жерде гәп балаларға қосықтың келип шығыўын уқтырыўда ғана емес, ал усундай жеңил қонымлы формалар арқалы балаларға поэзия күшин сиңдире билиўде.

Солай етип, балалар қосықларындағы «Түлкишек» қосығы көпшиликке тамаша көрсетиў ролин де атқарған. Бул жағынан қарағанда «Түлкишек» өз дәуириниң драмалық шығармасы дәрежесине көтерилгенлигинен дерек береді.

Балалар қосықларының ишинде «Хәкке қайда?», «Хә түйелер, түйелер» шығармалары да ойын қосықлары болып есапланады. Сөз өнери менен айтысып, сөз өнери арқалы тамаша көрсетиў халықтың дәстүринде үлкен орын тутқан. Балалар фольклоры да хәр қыйлы тематикаға ийе. Халық балаларына бул кәсиплердиң сырын арнаўлы мектеп емес, ал нәзик қонымлы лирикаға қурылған ойынлар арқалы массалық түрде үйреткен. Бул жерде баларды шарўашылыққа, дийханшылыққа, аңшылыққа, балықшылыққа үйретиўтуўралы халық даналығынан бир қатар үлгилер келтирип өтеміз:

Хә, түйелер, түйелер

- Хә, түйелер, түйелер,

Дузың қайда түйелер?

- Балқан таўдың басында,

Балық ойнар тусында.

Жемисим жерге төгилди,

Жер жуўсанын берди,

Жуўсанын қойға бердим,

Қой қошантайын берди.

Қошантайын қонаққа бердим,

Қонақ қамшысын берди.

Қамшысын көлге тасладым,

Көл сүйригин берди,

Сүйригин ғазға бердим,

Ғаз мәйегин берди [Ә.Тәжимуратов, 1965, 110 б].

Қосық қатарларында келтирилген «Түйелер», «Дузың қайда», «Жемис», «Жуўсан», «Қой», «Қошантай», «Қонақ», «Қамшысын көлге таслады», «Көл», «Сүйрик», «Ғаз», «Мәйек» деген сөзлердиң өзиде халықтың күн көрисине, кәсибине хәм тағы басқа қатнастарына тийисли. Булар арқалы қандай жерде жасап, қандай күн көрип атырғанлықларын балаларға күтә әпиўайы уғымлар менен аңсат хәм ықшам етип жеткерип берип тур. Бунда шарўашылық, аңшылық, балықшылық пенен бир қатарда «Қошантайын қонаққа берип» қарақалпақ халқына тән қонақ күтиўшиликти де балаларға жеткерип бермекте. Бундың бәри әпиўайы, ал соның менен бир қатар күтә шеберлик пенен исленген.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Календерова А. Хәзирги дәўир қарақалпақ балалар фольклоры: жанр эволюциясы – Нөкис: Нур туран принт, 2024.
2. Ахметов С., Бахадырова С. Фольклорлық терминлердиң қысқаша сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1992.
3. Тажимуратов Ә. Қарақалпақ халық қосықлары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1965.
4. Қурбанбаев И. Қарақалпақ балалар әдебияты тарийхының очерки. – Нөкис: Қарақалпақстан баспасы, 1974.